

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ibragimova Madina Farxod qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI EKSPORT QILISHDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR